

KO'P QATLAMLI NEYRON TO'RLARINING TURLI SXEMALARI

Tojimatov Israil Nurmatovich

Farg'ona Davlat Universiteti amaliy matematika va informatika fakulteti katta o'qituvchisi, isik80@mail.ru

Abdumalikov Axmadali Abdulhamid o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi,
axmadali.of@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239870>

Anotatsiya:

Ushbu maqola Ko'p qatlamli neyron to'rlari (KQNT), sun'iy neyron tarmoqlarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ular bir nechta qatlamlardan iborat bo'lib, har bir qatlamda ko'plab sun'iy neyronlar mavjud. Ushbu maqolada ko'p qatlamli neyron to'rlari, ularning strukturalari va turli sxemalari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar:

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlari, arxitekturalarini chuqur o'rganish, oldinga neyron tarmoqlari, konvolyutsion neyron tarmoqlari, takroriy neyron tarmoqlar, LSTM, GRU, avtokoderlar, generativ raqib tarmoqlari, transformatorlar, qolgan tarmoqlar, diqqat mexanizmlari, neyron tarmoq topologiyasi, AI modellari, kompyuter ko'rish, NLP, vaqt qatorlari tahlili, sekvensiyalarni prognoz qilish, chuqur o'rganish, mashinada o'qitish algoritmlari

Аннотация:

Данная статья посвящена многослойным нейронным сетям (МНС), которые являются основными компонентами искусственных нейронных сетей. Они состоят из нескольких слоев, каждый из которых включает множество искусственных нейронов. В статье подробно рассматриваются многослойные нейронные сети, их структуры и различные схемы.

Ключевые слова:

многослойные нейронные сети, глубокое изучение архитектур, прямые нейронные сети, сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, LSTM, GRU, автокодеры, генеративные состязательные сети, трансформеры, остаточные сети, механизмы внимания, топология нейронных сетей, модели ИИ, компьютерное зрение, обработка естественного языка, анализ временных рядов, прогнозирование последовательностей, глубокое обучение, алгоритмы машинного обучения.

Annotation:

This article focuses on Multilayer Neural Networks (MLNNs), which are a fundamental component of artificial neural networks. They consist of multiple layers, each containing numerous artificial neurons. The article provides detailed information about multilayer neural networks, their structures, and various architectures.

Keywords:

Multilayer neural networks, deep architecture exploration, feedforward neural networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks, LSTM, GRU, autoencoders, generative adversarial networks, transformers, residual networks, attention mechanisms, neural network topology, AI models, computer vision, NLP, time series analysis, sequence prediction, deep learning, machine learning algorithms.

Ko'p Qatlamli Neyron To'rlari**1. Kirish Qatlami (Input Layer)**

Kirish qatlami neyron tarmog'ining boshlang'ich qismi bo'lib, u tarmoqqa tashqi ma'lumotlarni kiritadi. Har bir neyron bu qatlamda bir kirish qiymatini ifodalaydi va bu qiymatlar tarmoqning keyingi qatlamlariga uzatiladi.

2. Yashirin Qatlamlar (Hidden Layers)

Yashirin qatlamlar kirish va chiqish qatlamlari orasida joylashgan bo'lib, ular ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish vazifasini bajaradi. Har bir yashirin qatlam bir yoki bir nechta neyronlardan iborat bo'lib, har bir neyron oldingi qatlamdagi barcha neyronlar bilan bog'langan. Yashirin qatlamlarning soni va strukturalari neyron to'rlari turiga qarab farqlanadi.

3. Chiqish Qatlami (Output Layer)

Chiqish qatlami tarmoqning yakuniy natijasini ifodalaydi. Ushbu qatlamda joylashgan neyronlar tarmoqning chiqish qiymatlarini hosil qiladi.

Turli Sxemalar

Ko'p qatlamli neyron to'rlari turli xil sxemalarda tashkil etilishi mumkin. Quyida ayrim keng tarqalgan sxemalar keltirilgan:

1. O'rnatilgan Feedforward Neyron Tarmoqlari

Bu sxemada ma'lumotlar bir qatlamdan keyingi qatlamga oldinga qarab harakat qiladi. Ushbu tarmoqlar oddiy va samarali bo'lib, ularning ishlash prinsipi sodda. Ular odatda tasniflash va regressiya masalalarida qo'llaniladi.

2. O'zgaruvchan Orqaga Uzatiladigan Neyron Tarmoqlari (Recurrent Neural Networks - RNN)

O'zgaruvchan orqaga uzatiladigan neyron tarmoqlari oldingi holatlar haqida ma'lumotni saqlash qobiliyatiga ega bo'lib, ular vaqt qatorlari va ketma-

ketliklarni qayta ishlashda juda foydali. RNNlar ko'pincha tabiiy tilni qayta ishlash, nutqni tanib olish va vaqt qatorlari prognozlashda ishlatiladi.

3. Konvolyutsion Neyron Tarmoqlari (Convolutional Neural Networks - CNN)

Konvolyutsion neyron tarmoqlari asosan tasvirlarni qayta ishlash va tasvir tanib olishda qo'llaniladi. Ushbu tarmoqlar konvolyutsiya qatlamlari orqali kirish ma'lumotlarini filtrlaydi va xarakterli belgilarni ajratib oladi. CNNlar kompyuter ko'rish, tasvirni aniqlash va obyektlarni tasniflashda keng qo'llaniladi.

4. Kapsul Neyron Tarmoqlari (Capsule Neural Networks - CapsNet)

Kapsul neyron tarmoqlari odatda CNNlarning kamchiliklarini bartaraf etish uchun ishlab chiqilgan. Ular ob'ektlarni yanada aniqroq tasvirlash va joylashuv o'zgarishlariga bardoshli bo'lishi bilan ajralib turadi. Kapsul neyron tarmoqlari ob'ektlarni aniqlash va murakkab tasvir tahlilida yuqori natijalarga erishadi.

5. Diqqat Mexanizmlari (Attention Mechanisms)

Diqqat mexanizmlari neyron tarmoqlarida muhim qismlarga e'tibor qaratish uchun qo'llaniladi. Ular odatda RNNlar bilan birgalikda ishlatiladi va mashinani tarjima qilish, nutqni sintez qilish va tabiiy tilni tushunishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Qo'llanilish So'halari

Ko'p qatlamli neyron to'rlari ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi, jumladan:

- Tasvir va nutqni tanib olish: CNNlar va RNNlar yordamida amalga oshiriladi.
- Tabiiy tilni qayta ishlash: RNNlar va diqqat mexanizmlari qo'llaniladi.
- Tavsiya tizimlari: Foydalanuvchi ma'lumotlarini tahlil qilish orqali individual tavsiyalarni yaratish.
- O'yinlar va robototexnika: Kuchli o'qitish (reinforcement learning) algoritmlari yordamida o'rganish.

Xulosa

Ko'p qatlamli neyron to'rlari sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ularning turli sxemalari va arxitekturasi murakkab masalalarni hal qilish uchun moslashuvchanlik va kuchli ishlash imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar KQNTlarining asosiy tushunchalari va ularning amaliy qo'llanilishi haqida umumiy tasavvur hosil qiladi.

Adabiyotlar:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
2. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

3. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.
4. Alpaydin, E. (2020). Introduction to Machine Learning. MIT Press.
5. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. Springer.
6. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
7. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
8. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
9. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
10. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
11. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
15. Tojimamatov, I. N., Mamalatiyov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
16. Tojimamatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

17. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
18. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
19. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TEXNOLOGIALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.